

KORUMACI TOPLUMLARDA EŞCİNSELLERİN AŞAĞILANMASI, DIŞLANMASI, İLETİŞİMDEN YOKSUN BIRAKILMASI SORUNU THE PROBLEM OF HUMILIATING, EXCLUDING, AND DEPRIVING HOMOSEXUALS OF COMMUNICATION IN PROTECTIONIST SOCIETIES

Prof. Dr. Sedat CERECİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, s.cereci@gmail.com

Hatay / Türkiye

ORCID: 0000-0002-3763-6483

ÖZET

Bu çalışmada, korumacı toplumlardaki eşcinsellere karşı oluşan ayrımcı ve dışlayıcı tutum sorunundan yola çıkılarak, toplumun dışlanmış unsurlarından biri olan eşcinsellerin iletişim eylemlerinin engellenmesi ele alınmış; eşcinsellerin dışlanması ve iletişimden yoksun bırakılması nedeniyle toplumsal yapı bütünlüğünün eksik kalması değerlendirilmiştir. Özellikle Türkiye gibi dine dayalı inanışlarla eşcinselliğe karşı çıkan ve eşcinsellerin neredeyse tüm yaşam olanaklarını kısıtlayan ülkelerde toplumsal barışı bozan eşcinsellik yaklaşımları, toplumsal iletişim açısından değerlendirilmiştir. Bilim alanında etnik azınlıklarla ilgili birçok çalışma yapılmasına karşın, eşcinsellerle ilgili görece çok az çalışma yapılmış olması da ayrımcılığı ortaya koymaktadır. Eşcinselliğin tıp bilimi açısından bir kromozom dizilimi yanlışı olarak ortaya konmasına rağmen, korumacı toplumlarda bilimden çok dinsel inanışların egemenliği nedeniyle yanlış tutumların oluşması ve bu süreçte eşcinsellerin dışlanması ve iletişim olanaklarından yoksun bırakılması vurgulanmıştır. Toplumsal yapıda herhangi bir grubun, dışlanması, aşağılanması, iletişimin kesilmesi, yalnızca o gruba değil, genel olarak tüm toplumda iletişim ve işleyiş sorunlarına neden olmaktadır. Etnik gruplar gibi eşcinsellerin de genel yapının dışında, anormal karakterler olarak görülmesi, bazen şiddete kadar varan aşağılamalarla karşılaşmaları, iletişimle birlikte farklı sosyal sorunlara da neden olmaktadır. Toplumsal barış, birlik ve uzlaşma için tüm toplumsal grup ve karakterlerin anlayışla karşılanmaları, gen, kültür ve kimliklerine saygı duyulması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: İletişim, Eşcinsellik, Toplum, Bilim, Tabu.

Abstract

This study addresses the problem of discriminatory and exclusionary attitudes toward homosexuals in protectionist societies, addressing the obstacles to communication among homosexuals, a marginalized element of society. The lack of social cohesion due to the exclusion and deprivation of homosexuals is evaluated. Although many studies have been conducted on ethnic minorities in the field of science, relatively few studies have been conducted on homosexuals, which reveals discrimination. Approaches to homosexuality, which disrupt social peace, are evaluated from the perspective of social communication, particularly in countries like Turkey, which oppose homosexuality based on religious beliefs and restrict almost all life opportunities for homosexuals.

Although homosexuality has been identified as a chromosome misalignment from medical science's perspective, the dominance of religious beliefs rather than science in conservative societies has led to the development of misguided attitudes, leading to the exclusion and deprivation of communication opportunities for homosexuals. The exclusion, humiliation, and disruption of communication of any group within a social structure poses problems not only for that group but for society as a whole. Like other ethnic groups, homosexuals are viewed as deviant, outside the mainstream, and are subjected to humiliation, sometimes even violence, which leads to various social problems, including communication. Social peace, unity, and reconciliation require understanding of all social groups and characters, and respect for their genes, culture, and identities.

Keywords: Communication, Homosexuality, Society, Science, Taboo.

Giriş

Aynı cinsteki insanlar arasındaki cinsel çekim ya da cinsel davranışlar olarak tanımlanan eşcinsellik, hemen hemen tüm korumacı toplumlarda ahlak dışı bir durum olarak benimsenmekte ve eşcinsellere karşı ayrımcı ve dışlayıcı bir yaklaşım oluşmaktadır (Moussawi, 2017, s. 179). “Vatandaşlık kavramlarını çok boyutlu sosyal dışlanma mekanizmalarının tartışılmasına dahil etmenin birkaç avantajı vardır. Bu yaklaşım, ana akım toplumda yer alamamanın tüm vatandaşlara açık olması gereken temel bir hakkın ihlali olduğunu vurgular; ve bu nedenle toplumun tüm üyelerinin katılımını ve entegrasyonunu sağlamasını sağlamak için bir yük oluşturur. Sonuç olarak, dışlananları kaderlerinden sorumlu tutma isteği daha azdır. Bunun yerine, vatandaşlık kavramları dışlanmayı yaratmada siyasi, ekonomik ve sosyal düzenlemelerin rolünü ve bunun üstesinden gelmede üyeler arasındaki dayanışmanın rolünü vurgulayabilir. Bir diğer avantajı ise sonuçların tekdüzeliğini talep etmek yerine, herkesin vatandaşlığın tüm yönlerinden yararlanabilmesi için eşit özgürlükler talep etmesidir. Dolayısıyla, sosyal dışlanmanın vatandaşlık söylemi, eşit yeteneklere yönelik taleplere odaklanır; bu da toplum tarafından ekstra çaba gerektirebilir. Bu bağlamda, eşit bir başlangıç noktasının (yani 'eşit fırsatlar' sağlamanın) eşit yetenekleri garantilemek için yeterli olmayabileceğini fark etmek önemlidir. Sosyal dışlanmayı, vatandaşlığın medeni, siyasi ve sosyal haklarının reddedilmesi veya gerçekleştirilmemesi olarak yorumlamak genel olarak LGBT insanları ve özel olarak LGBT gençleri hedef alan sosyal dışlanma mekanizmalarının belirli doğasını vurgulamak için de yararlı bir yaklaşımdır” (Takács, 2009, s. 2). Sosyal dışlanma, ana akım tutumları direten ve toplumsal bütünlüğe de zarar verebilen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Korumacı ve gelenekçi toplumlarda bir sınıfı yücelterek onlardan yarar bekleme ve yanı sıra bazı grupları da alt sınıf olarak görerek kendini yüceltme yaklaşımı görülmektedir (Renn, 2015, s. 115). Çoğunlukla cehaletten ve eziklikten kaynaklanan bu durum, sosyal gelişimi de engellemektedir. Örgütlenme süreçlerini tamamlamış uygar toplumlarda bütün katmanlar ayrımcılık yapmadan, birbirleriyle iletişim kurarak yaşamakta ve toplumsal gereksinimlerini karşılamaktadır. Bir sosyal grubun dışlanması, ötekileştirilmesi, aşağılanması, toplumsal yapının bozulması, ilişkilerin zayıflaması, sosyal çözülme anlamına gelmektedir.

Eşcinselliğin Etiyolojisi

“Lang, bazı erkek eşcinsellerin "genetik olarak dişi olan ancak kromozom formülleri hariç tüm morfolojik cinsiyet özelliklerini kaybetmiş gerçek erkek cinsiyet geçişleri" olduğunu öne sürer. Bir hücrenin cinsiyeti, otozomlar ve X kromozomları arasındaki denge tarafından yönetilir; otozomların göreceli fazlalığı bir erkekle sonuçlanır; X kromozomlarının fazlalığı ise bir dişiyle sonuçlanır. Normalde bir X kromozomu otozomlardan daha ağır basmaz ve hücre erkektir, ancak iki X kromozomu bir dişiyle sonuçlanır. LANG, eşcinselliğin otozomlar ve dişileştirici X kromozomları arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını ve bazı eşcinsellerin fenotipik olarak erkek olmalarına rağmen genotipik olarak dişi olduklarını öne sürmektedir” (Pare, 1956, s. 247). Bu bağlamda biyoloji ve etiyojisi, korumacı toplumlarda bir tercih olarak kabul edilen eşcinselliğin tercih değil, bir kromozom dizilimi yanlışı olduğunu ortaya koymaktadır.

Almanya’da moleküler genetik ve nörobiyoloji gibi güncel araçlarla deneysel olarak test edilen genetik ve kromozom yapıları konulu araştırma da, eşcinselliğin bir tercih değil, genetik ve kromozomların dizilimiyle ilgili bir sorun olduğu savını desteklemektedir (Hamer ve LeVay, 1998, s. 85). “Eşcinselliğin nedenleri konusunda, Sheldon vd. Amerika Birleşik Devletleri’nde; insanların beyin, hormonlar, kan, hastalıklar ve genital organlardaki anormalliklerin olası biyolojik nedenler olduğuna inandıklarını bulmuşlardır. Eşcinsellik anlayışındaki değişimler, siyasetin, toplumun ve dinin etkisiyle devam etmektedir. Geçmişte eşcinsellik bir akıl hastalığı olarak kabul edilmiş ve giderek hastalık çerçevesinden çıkarılmıştır ve eşcinselliğe yönelik her türlü damgayı kaldırma çabaları devam etse de, biyolojik ve bireyin kontrolü dışında olan bilimsel bir bakış açısıyla konuyu analiz etmeye çalışılmaktadır. Bu, bireylere yönelik cinsel yönelimlerine dayalı şiddet eylemlerini ve ayrımcılığı azaltmaktır. Bilimsel olarak, bu davranışın kalıtsal olduğuna dair bir kanıt yoktur, ancak tüm çevresel ve biyolojik faktörler eşcinselliğe neden olmak için etkileşime girer. Eşcinsel duyguları, çekimi ve davranışları bir akıl hastalığı olarak kabul edemeyiz çünkü bunlar akıl hastalığının özelliklerini taşımaz, ancak eşcinseller cinsel yönelimlerinin toplumun çoğunluğuyla uyumsuz olması nedeniyle birçok psikolojik ve sosyal sorunla karşı karşıyadır, bu nedenle daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyaç duyarlar” (Ahmed vd., 2024, s. 15). Eşcinselliğin nedenlerini araştıran araştırmalar halen devam etmekle birlikte, biyolojik ve nörolojik etkenlerin yoğunluğu konuya görece açıklık getirmektedir.

“Son bilimsel çalışmalar, cinselliği ve cinsel yönelimi etkileyen mekanizmalar hakkında sağlam kanıtlar sağlamıştır ve bu da cinselliğin ahlaksız, anormal, sağlıksız veya doğal olmayan olduğu hakkındaki görüşleri zayıflatma eğilimindedir” (Medrado ve Valentova, 2023: s. 4). Korumacı toplumdaki eşcinsellere karşı oluşmuş tabulara rağmen, bilimsel çalışmalar eşcinselliğin biyolojik nedenlere dayandığını ortaya koymaktadır. Tüm bilimsel kanıtlara rağmen, eşcinselliğin doğa dışı anormal bir durum olarak görülmesi medyada da aşağılayıcı ifadelerle yerini bulmakta, medya değişik aşağılayıcı isimlerle eşcinsellerden söz ettikçe, toplumsal tepkiler daha fazla yayılmakta ve uygarlaşmamış toplumlarda linçe dönüşmektedir (End, 2014: s. 283). Aşağılanan grubun eleştirilere ve aşağılamalara yanıt verme hakkının da engellenmesi nedeniyle, sorun bir çatışmaya ve gerilime dönüşmektedir.

Toplumsal Dışlanma

Uygarlaşmamış bazı toplumlarda yoksullar yoksul oldukları için dışlanıp aşağılanırken, durumları değişip varsıllaştıklarında da varsıl oldukları için aşağılanıp dışlanmaya başladıkları örnekler görülmektedir (Wippermann, 2013, s. 22). Eşcinselliğe bakış toplumdan topluma değişirken, genel küresel özellikler de bulunmaktadır. Örneğin Amerikan toplumunda, gençler eşcinselliği bir kimlik olarak nitelendiren biçimlerde dile getirirken, yaşlı katılımcılar eşcinselliği bir davranış olarak nitelendirmektedir (Hart-Brinson, 2016, s. 11). Korumacı, gelenekçi, uygarlaşmamış toplumlar bazen kendilerini yüceltmek ve ulusal özgüven aғlamak için bazı alt grupları aşağılayarak, dışlayarak. ötekileştirerek kendilerini iyi hissetmeye çalışmaktadır (Seddig vd., 2017, s. 66). Bu yapmacık yaklaşım çoğu kişide, özellikle genç kuşaklarda tereddüt ve güvensizlikle karşılanmaktadır.

Son yıllarda, eşcinsel, lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) insanların temel hakları giderek uluslararası ve ulusal gelişmelerin konusu haline gelmiştir. Bu nedenle, ayrımcılık yapılmaması standartları ve LGBT bireyler için eşitlik Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından daha da geliştirilmiş ve genişletilmiştir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği Avrupa ve ulusal düzeyde tartışılmaktadır (Europäischen Union, 2014, s. 33). Korumacı toplumlar, eşcinselliği bilinçli bir yönelim olarak değerlendirerek eşcinselleri dışlama ve haklarını engelleme yoluna gitmekte, özellikle iletişim alanlarından dışarıda tutmaktadırlar (Izugbara vd., 2020, s. 11). Sosyal dışlanma, siyasi, ekonomik, sağlık, kültürel hakların engellenmesini de beraberinde getirmektedir.

“Çok sayıda araştırma eşcinsellerin toplumsal, medeni, politik, ekonomik, dini ve kültürel dışlanmaya maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Sosyal dışlanma karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Kaynakların, hakların, malların ve hizmetlerin eksikliğini veya reddedilmesini ve bir toplumdaki insanların çoğunluğunun ekonomik, sosyal, kültürel veya politik alanlarda sahip olduğu normal ilişkilere ve faaliyetlere katılamamayı içermektedir” (Müller ve Judge, 2022, s. 57). Belirli çalışmalar ve raporlar, LGBT kişilerin insan hakları konusunda, kayıp iş gücü zamanı, kayıp üretkenlik, insan sermayesine yetersiz yatırım ve insan kaynaklarının verimsiz dağıtımı gibi ekonomik zararlar da yaratan şekillerde kısıtlandıklarına dair önemli kanıtlar sunmaktadır (Badgett vd., 2019, s. 7). Eşcinsellerin toplumsal dışlanmaları, kültürel ve yaşamsal haklarının engellenmesi, iletişim eylemlerinin kısıtlanması anlamına da gelmektedir.

2008 UNHCR Rehber Notu cinsel azınlıkları “lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT)” olarak etiketlerken, eşcinselleri toplumdan dışlamanın ekonomik sonuçlarıyla ilgili verileri de paylaşmıştır (Millo, 2013, s. 9). Eşcinsellerin toplumsal dışlanmasının, çok büyük olmasa da ekonomi de belirli oranda kayıplara nedene olduğu bildirilmiştir. Eşcinseller için ailede başlayan dışlamalar halka halka yayılmakta ve sonunda toplumsal yapıdan tümüyle soyutlanmış dışlamalara dönüşmektedir. “Heteroseksüel ilişkilerin doğal, normal ve desteğe değer tek ilişkiler olduğuna dair inanca dayanan damgalama ve ayrımcılık, günlük yaşamında ‘Öteki’ olarak görülmeye, algılanmaya, etiketlenmeye ve muamele görmeye dayalı olarak nefret ve şiddetin yıkıcı yaygınlığına yol açmaktadır” (Lorenzetti vd., 2014, s. 7). Hem korumacı hem de bedevi toplumlarda eşcinsellere olan yaklaşım bazen şiddete dönüşebilmektedir.

Ülke yönetimiyle de ilgili olarak, bazen azınlıklara ve eşcinsellere karşı tutum marjinal boyutlara ulaşmakta, yönetimin de toplumdan dışladığı gruplara karşı genel bir negatif yaklaşım oluşmaktadır (Pickel ve Stark, 2022, s. 25). “Birleşmiş Milletler, sosyal dışlanmayı "bireylerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel hayata tam olarak katılamadıkları bir durum ve böyle bir duruma yol açan ve onu sürdüren süreç" olarak tanımlamaktadır. Dünya Bankası da, dışlanmanın iki özelliğini vurgulamaktadır: Bir süreç olması ve bireylerin ve grupların topluma katılımını engellemesi. Dünya Bankası, dünyada 2,33 ila 2,43 milyar insanın, yani küresel nüfusun %31,1 ila %32,4'ünün, kimlik, koşullar ve sosyoekonomik değerlendirmeler temelinde dışlanma riski altında olduğunu tahmin etmektedir (Cuesta vd., 2022, s. 29). Bu büyük rakam, dünya barışının aslında giderek tehlike altına girdiğini, dışlanmaya ve bazı sosyal gruplarla iletişimin kesilmesine dayalı çatışmaların artabileceğine dikkat çekmektedir.

Eşcinsellere Yönelik Dışlanma ve İletişimden Yoksun Bırakılmaları Sorunu

Eşcinseller, toplumsal normlara aykırı oldukları gerekçesiyle pek çok ülkede toplum dışına itilmekte, aşağılanmakta ve sosyal ortamlardan uzaklaştırılmaktadır. Uygar ülkelerde, bir birey olarak eşcinselleri kabullenme tutumu daha yaygınken, uygarlaşmamış ülkelerde aşağılama ve dışlama tutumu genelleşmektedir (Steffens ve Wagner, 2009, s. 252). Bu da, uygarlığın insanları cinsiyetleriyle değil akıl gücü ve yetenekleriyle değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır.

Eşcinsellikle ilgili kavramlardan bile rahatsız olan toplumlarda, herhangi bir insan olarak eşcinsellerin haklarını savunanlara karşı da negatif tutumlar oluşmakta, insan hakları savunucuları bazen şiddete de maruz kalmaktadır. Bu da korumacı ve gelenekçi bazı toplumlarda eşcinsellikle ilgili derin önyargıların ve bilinmezliklerin olduğunu göstermektedir (Schäfer ve Range, 2014, s. 19). Bilinmezliklerin önyargılara ve devamında şiddete neden olduğu bilinmektedir. Ancak bazı toplumlarda, eşcinsellerin de birer birey olarak kabul edilmeleri yaklaşımı yaygınken, eşcinsellere karşı nefretin ve aşağılamanın marjinal tutumlar olduğuna inanılmaktadır (Klocke und Carolin Küppers, 2017, s. 199). Kökeni, dini, cinsiyeti ne olursa olsun, tüm insanları birer birey olarak kabul eden toplumlarda eşcinseller karşı tutum da diğer toplumlardan daha farklı biçimde ortaya çıkmaktadır.

LGBT bireylerin yaşadığı dışlanma, çoğunlukla yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Bu ayrımcılık, eşit haklara sahip olma ve bunlara erişme ve topluma tam olarak katılma olanaklarını engellemektedir. LGBT bireylerin sosyal dışlanmasının temel özelliklerinden biri, görünmezlikleri ve ötekileştirilmeleri veya daha politik bir ifadeyle, LGBT bireylerin bir topluluğun tam üyeleri ve vatandaşlar olarak tanınmamalarıdır (Takács, 2006, s. 21). Tanınmazlık, tanınmayanlarla hiçbir biçimde iletişim sürecine girmemek ve tümüyle yok saymak anlamına gelmektedir. Bu da aslında adaletsizlik ve haksızlık demektir.

“Dışlama ve aşağılama, insanların işçilerin, yoksulların, işsizlerin ve evsizlerin yaşam tarzlarıyla alay edip, onları yalnızca içinde buldukları durumdan sorumlu tuttuklarında ve toplumun herkes için özgür ve kendi kaderini tayin eden bir yaşam şansını artırmak için nerede değişmesi gerektiğini fark etmedikleri zaman ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sosyal geçmişe dayalı ayrımcılık, herkes için çerçeve koşulları iyileştirmek yerine adaletsizlikleri gizlemenin bir yolu olarak görünmektedir (Amadeu Antonio Stiftung, s. 2025). Gizli ayrımcılık olarak da adlandırılabilir bu dışlama ve iletişimden yoksun bırakma yaklaşımı, bir bakıma toplumu ayrıştırmak ve toplumsal barışa darbe vurmak anlamına da gelmektedir.

Uygarlaşmamış bazı toplumlarda popülist yöneticiler, halkın korkularının ciddiye alınmasını ısrarla talep etmekte ve böylece azınlıklara yönelik daha sert tedbirleri, dışlamayı ve ayrımcılığı temel politika haline getirmektedir (Zick vd., 2011, 196). Bazı ülkelerde, LGBT bireylerinin sağlıkla ilgili gereksinimlerinin bile engellendiği, bu yolla keskin biçimde toplum dışına itildikleri ve toplumla iletişimlerinin kesilerek görece bir çatışmaya yönlendirildikleri bilinmektedir (Fish, 2020, 310). Çoğu zaman küçük bir azınlık da olsalar, her toplumda LGBT bireylerinin temel haklarını savunan, insan olmalarından kaynaklanan hakları kullanmaları gerektiğini düşünen kesimler bulunmaktadır.

Sorunun ciddi bir boyutu, yaşlıların azınlıklara ve eşcinsellere yönelik dışlama ve aşağılama tutumunu yeni kuşaklara da aktarması ve tutumun devam etmesidir. Yönetimler de bu tutumu desteklediği zaman, doğrudan iletişimsizlik ve toplumsal çatışma ortaya çıkmaktadır (Scherwinsky, 2010, s. 39). Dünyada yüz milyonlarca LGBTI birey olduğu ve neredeyse hepsinin bir dereceye kadar sosyal dışlanmayla karşı karşıya olduğu rapor edilmiştir (IARAN, 2025). Bu kadar büyük kitlenin sosyal açıdan dışlanması, aşağılanması, iletişim yollarının kesilmesi ve bazen şiddete maruz kalması, yalnızca sosyal açıdan değil, küresel açıdan da uzlaşma ve barış için tehlikeli görünmektedir.

Dünyadaki kabul görmüş, onaylanmış yasaların çoğu, eşitliği ve herkesin temel haklardan sorunsuz biçimde yararlanabileceğini var saymaktadır. Kuşkusuz yasaların eksiksiz uygulandığı toplumların yanı sıra, uygulamada yetersiz kalınan, temel hakların engellendiği örnekler de bulunmaktadır. Başta yaşam hakkı olmak üzere, kişinin çalışma, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi haklarının engellendiği örnekler de bilinmektedir (Foroutan, 2022, s. 2). Etnik grupların yanı sıra, kişilik hakları en fazla engellenenlerin başında eşcinseller gelmektedir. Gelişmemiş toplumlarda çoğunluğun dışında olan, çoğunluğa benzemeyen kişi veya gruplar anormal olarak nitelenir ve onların toplumdan dışlanması, aşağılanması, hatta şiddet uygulanması doğal karşılanmaktadır. Dili ve dini farklı etnik gruplar, dul kadınlar, sabıkalı kişiler ve eşcinseller anormal gruplardan sayılmaktadır.

Her bireyin doğal hakkı olan sosyal ortamlarda bulunmak ve iletişim kurmak, gelenekçi, korumacı ve gelişmemiş bazı toplumlarda, dışlanmış kişi ve gruplar için engellenmekte veya sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu tür durumlarda gettolaşan dışlanmış ve şiddete maruz kalmış kişi ve gruplar, iletişimi kendi içlerinde gerçekleştirmekte, ancak genel sosyal ortamlardan uzak kalmaktadırlar (Heyde, 2019, s. 182). Toplum dışında kalan kişi ve grupların toplumsal yapıya ve gelişime katkıları da sınırlı kalmakta veya hiç olmamaktadır.

Sonuç

Dünya genelinde LGBT olarak bilinen ve lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüellerden oluşan grup, pek çok gelenekçi, korumacı ve dinci toplumda dışlanmakta, ötekileştirilmekte, hatta aşağılanmakta ve iletişim süreçlerine katılmaları engellenmektedir. Toplumsal grupların ve belirli karakterlerin toplumdaki dışlanması, ötekileştirilmesi, aşağılanması, hatta şiddete maruz kalması, toplumsal birlik ve barış açısından tehlikedir. Dinsel inanışa, geleneksel değerlere aykırı görünen kişi ve grupların dışlanması, aşağılanması, iletişimden yoksun bırakılması, toplumsal çatışmaları da beraberinde getirmektedir.

Bazı siyasetçiler ve yöneticiler tarafından da desteklenen LGBT bireylerinin dışlanması, ötekileştirilmesi, aşağılanması ve iletişim eylemlerinin engellenmesi tutumu, doğrudan toplumsal ayrışmayı ve çatışmaların da temelini oluşturmaktadır. Özellikle uygarlaşmamış, gelişmemiş toplumlarda rastlanan eşcinselleri dışlama ve aşağılama eğilimi, bazen şiddet uygulamaya dönüşürken, sosyal barışın yaralandığı ve güvenin zarar gördüğü de ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin sosyal açıdan dışlanması, aşağılanması, iletişim yollarının kesilmesi ve bazen şiddete maruz kalması, yalnızca sosyal açıdan değil, küresel açıdan da uzlaşma ve barış için tehlikeli görünmektedir.

Kökünü, etnik kimliği, cinsiyeti eğitimi ne olursa olsun toplum içindeki her birey haber alma, görüşlerini açıklama, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma, sosyal faaliyetlere katılma hakkına sahiptir. Bu hakların engellenmesi suç teşkil etmektedir. Toplumun genel yapısına aykırı görünen ve normal dışı sayılan kişi ve grupların çeşitli gerekçelerle ötekileştirilmesi, dışlanması, aşağılanması, sosyal ortamlardan uzaklaştırılması ve özellikle iletişim eylemlerinin engellenmesi toplumsal birlik ve varlık açısından tehlike ve tehdit oluşturmaktadır.

Gelenekçi, korumacı toplumlarda eşcinsellerin aşağılanması, dışlanması, iletişimden yoksun bırakılması öncelikle kişilik haklarının engellenmesi anlamına gelirken, ulusal yönetimlerin de bu tutumu onaylaması, sorunu ciddi boyutlara taşımaktadır. Eşcinsellerin yaşam, çalışma, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal ortamlarda bulunmalarının engellenmesi, ulusaldan öte küresel bir sorun ve bir insanlık suçu demektir. Herkesin beklentisi olan adalet, eşitlik, barış içinde bir yaşam için toplumsal yapıda, her kim olursa olsun dışlama, ötekileştirme, aşağılama ve şiddet uygulama tutumlarının terk edilerek, uygar biçimde her bireyle iletişimin ve dayanışmanın sürdürülmesi en elverişli yol olarak görünmektedir.

Kaynaklar

Ahmed, J. O. ve Qasab, Z. A. ve Saeed, S. I. (2024). Homosexuality: A Scientific View. *Pharmacology Medical Reports Orthopedic and Illness Details (Comorbid)*, 3 (4): 1-17.

Amadeu Antonio Stiftung (2025). *Klassismus: Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft - Was ist das?* Berlin: Amadeu Antonio Stiftung, <https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/gruppenbezogene-menschenfeindlichkeit/klassismus-diskriminierung-aufgrund-sozialer-herkunft/>, 18.08.2025.

Badgett, M.V. L. ve Waaldijk, K. ve Rodgers, Y. M. (2019). The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development: Macro-Level Evidence. *World Development*, 120: 1-14.

Cuesta, J. ve López-Noval, B. ve Niño-Zarazúa, M. (2022). *Social Exclusion: Concepts, Measurement, and a Global Estimate*. Washington: World Bank Social Sustainability and Inclusion Global Practice.

Emd, M. (2014). Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit Strategien und Mechanismen medialer Kommunikation. Heidelberg: Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma.

Europäischen Union (2014). *LGBT-Erhebung in der EU Erhebung unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in der Europäischen Union*. Wien: FRA – Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.

Fish, J. (2020). Conceptualising Social Exclusion and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: The Implications for Promoting Equity in Nursing Policy and Practice. *Journal of Research in Nursing*, 15 (4): 303-312.

Foroutan, N. (2022). Die Integrationsforscherin Naika Foroutan hofft auf mehr Normalität im Zusammenleben mit Flüchtlingen. Zunächst aber erwartet sie, dass die Spannungen zunehmen. *Global lernen*, 2: 1-3.

Hamer, D. H. ve LeVay, S. (1998) Homosexualität: biologische Faktoren. *Biopsychologie. Spektrum*, Berlin: Heidelberg, s. 80–87.

Hart-Brinson, P. (2016). The Social Imagination of Homosexuality and the Rise of Same-sex Marriage in the United States. *Socius Sociological Research for a Dynamic World*, 2 (2): 1-17.

Heyde, J. (2019). >Das neue Ghetto«? Raum, Wissen und jüdische Identität im langen 19. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag.

IARAN (2025). *A Global Outlook on LGBTI Social Exclusion through 2030*. London: Inter-Agency Research and Analysis Network.

Izugbara, C. ve Bakare, S. ve Seban, M. ve Ushie, B. ve Wekesah, F. Ve Njagi, J. (2020). Regional Legal and Policy Instruments for Addressing LGBT Exclusion in Africa, *Sexual and Reproductive Health Matters*, 28: 1, 1-14.

Klocke, U. und Küppers, C. (2017). *Zur Situation lesbischer, schwuler, bisexueller und queerer Menschen: Von der Diskriminierung zur Inklusion durch Sichtbarkeit und flexiblere Geschlechternormen*. Bonn: Elke Diehl Dokumentart: Teil eines Buches.

Lorenzetti, L. ve Wells, L. ve Callaghan, T. ve Koziey, L. L. (2014). Preventing Domestic Violence in LGBT Communities. *Issue Brief*, 3: 1-10.

Medrado, A. T. ve Valentova, J. V. (2023). Homosexuality: As “Natural” or “Unnatural”. *Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior*, Ed. K. Shackelford, Basel: Springer Nature Switzerland.

Millo, Y. (2013). *Invisible in The City: Protection Gaps Facing Sexual Minority Refugees and Asylum Seekers in Urban Ecuador, Ghana, Israel, and Kenya*. New York: HIAS.

Moussawi, G. (2017). Queer exceptionalism and exclusion: Cosmopolitanism and inequalities in ‘Gay-friendly’ Beirut. *Sociological Review*, 66 (1): 174-190.

Müller, A., & Judge, M. (2022). From the Inside Out: Social Exclusion Linked to Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics in Eswatini, Malawi and Zimbabwe.” *Research Report. Out & Proud LGBTI Equality and Rights in Southern Africa*.

Pare, C. M. B. (1956). Homosexuality and Chromosomal Sex. *Journal of Psychosomatic Research*, 1 (4): 247-250.

Pickel, S. ve Stark, T. (2022). *Antiziganismus als eigenständige Form des Rassismus gegenüber Sinti*zze und Rom*nja Ergebnisse einer Pilotstudie zur mehrdimensionalen Erfassung antiziganistischer Einstellungen in der Mehrheitsgesellschaft*. Berlin: Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V.

Renn, J. (2015). Faszination Adel – Popularität unzeitgemäßer Standesprivilegien als Problem der Demokratie? *Oben – Mitte – Unten Zur Vermessung der Gesellschaft*, Ed. Stefan Hradil, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, s. 114-125.

Schäfer, R. ve Range, E. (2014). *The Political Use of Homophobia Human Rights and Persecution of LGBTI Activists in Africa*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Scherwinsky, I. (2010). *Roma und Sinti zwischen Ausgrenzung und Integration*. Yayınlanmamış Bitirme Tezi, Roßwein, Hochschule Mittweida/Roßwein (FH), Fakultät Soziale Arbeit, https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/1060/file/bachelor_arbeit_jan.2010_vollstaendig_die_A4.pdf, 18.08.2025.

Seddig, N., ve Holz, G., ve Landes, B. (2017). Die subjektive Wahrnehmung von Armut und sozialer Ausgrenzung: Stand der Forschung und Perspektiven für vertiefende Erhebungen. (FGW-Studie Vorbeugende Sozialpolitik, 4). Düsseldorf: Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e.V. (FGW).

Steffens, M. C. ve Wagner, C. (2009). Lesben, Schwulen ve Bisexuellen'den Diskriminierung. *Diskriminierung und Toleranz Diskriminierung und Toleranz: Psychologische Grundlagen und Anwendungsperspektiven*, Ed. Andreas Beelmann, Jonas Kai, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 241-262)

Takács, J. (2006). *Social Exclusion of Young Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People in Europe*. Brussels: ILGA-Europe and IGLYO.

Takács, J. (2009). Limited access to active citizenship: Social exclusion patterns affecting young LGBT people in Europe. *Challenges for citizenship, citizenship education and democratic practice in Europe*, Ed. Ditta Dolejšiová and Miguel Ángel García López, Strasbourg: Council of Europe, s. 128-137.

Wippermann, W. (2013). Bis zum Völkermord Antisemitismus und Antiziganismus. *iz3w*, 334: 21-23.

Zick, A. ve Küpper, B. ve Hövermann, A. (2011). *Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung*. Berlin: Nora Langenbacher Friedrich-Ebert-Stiftung.